

УДК 597.2/5

БИОЛОГИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПОПУЛЯЦИЙ САЗАНА (*CYPRINUS CARPIO L.*) ВПРЕДУСТЬЕВОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ Р.КИГАШ

М. М.АБДОШОВА

Атырауский филиал ТОО

«Научно – производственный центр рыбного хозяйства»

Атырау, Республики Казахстан

Аннотация: В статье представлен анализ современного состояния популяции сазана (*Cyprinus carpio L.*) в предустьевом пространстве реки Кигааш по результатам исследований 2025 года. Оценены основные биологические показатели: длина, масса, возрастная структура, половой состав и коэффициенты упитанности. Установлено доминирование 3–4-летних особей при среднем возрасте популяции 4,0 года. Выявлена тенденция к равномерному росту особей и сбалансированному половому составу. Показано, что популяция характеризуется стабильным состоянием и сохраняет воспроизводственный потенциал. Полученные результаты могут быть использованы при разработке мер по рациональному использованию рыбных ресурсов региона.

Исследование финансировалось Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан (Грант № BR23591095).

Ключевые слова: предустьевое пространство реки Кигааш, сазан, *Cyprinus carpio L.*, возрастная структура, биологические показатели, популяция, промысел, воспроизводство

Введение

Река Кигааш является одним из крупнейших рукавов дельты Волги и протекает по территории Республики Казахстан и Российской Федерации, впадая в Каспийское море. Особенностью реки является отсутствие собственного водосборного бассейна, вследствие чего её гидрологический режим определяется процессами, происходящими в бассейне Волги [1].

Ихтиофауна дельты р.Кигааш включает более 20 видов рыб, значительная часть которых имеет промысловое значение. Среди них важное место занимает сазан (*Cyprinus carpio L.*), относящийся к семейству карповых [2–4].

Жизненный цикл полупроходных рыб тесно связан с предустьевыми участками, где происходят нерест и нагул. В условиях длительной промысловой эксплуатации особое значение приобретает мониторинг состояния популяций и их биологических характеристик [5–7].

В последние годы особое внимание уделяется анализу возрастной структуры и воспроизводственного потенциала популяций сазана в условиях усиления антропогенной нагрузки и изменения гидрологического режима водоёмов. Ряд исследований указывает на тенденцию к омоложению промысловых стад при селективном изъятии старших возрастных групп, что может отражаться на устойчивости популяций и динамике их численности [8]

Цель работы — оценить современное состояние популяции сазана в предустьевом пространстве реки Кигааш по комплексу биологических показателей.

В отличие от ранее проведённых исследований, в настоящей работе уточнены современные параметры возрастной структуры и биологических показателей популяции сазана в предустьевом пространстве р. Кигааш. Выявлена тенденция к омоложению популяции в условиях современной промысловой нагрузки, что имеет важное значение для оценки устойчивости её воспроизводства.

Материал и методики

Ихтиологический материал собран в 2025 году в реке Кигаш и её предустьевом пространстве. Работы выполнялись в соответствии с нормативными требованиями по изучению рыбных ресурсов [8].

Сбор материала осуществлялся с использованием неводов и ставных сетей на контрольных участках. Всего проанализировано 120 экземпляров сазана.

Для каждой особи определялись длина тела (по стандартной методике), масса, пол и стадия зрелости гонад. Коэффициенты упитанности рассчитывались по формулам Фултона и Кларка [2].

Возраст рыб устанавливался по чешуе в соответствии с общепринятой методикой [3]. Обработка полученных данных проводилась с использованием стандартных ихтиологических подходов, включающих расчёт средних значений и анализ возрастной структуры популяции [2–7].

Результаты и обсуждение

В 2025 году популяция сазана в предустьевом пространстве реки Кигаш характеризовалась устойчивыми биологическими показателями. Средняя длина рыб составила 40,3 см, масса — 1690 г, при варьировании значений от 34 до 54 см и от 956 до 3717 г соответственно (таблица 1).

Таблица 1 – Основные биологические показатели сазана, 2025 г.

Показатель	Значение
Длина, см	34–54 (40,3)
Масса, г	956–3717 (1690)
Коэффициент упитанности (Фултон)	2,4
Коэффициент упитанности (Кларк)	2,01
Доля самок, %	46,1

Примечание: в скобках приведены средние значения показателей.

Полученные данные отражают закономерное увеличение длины и массы тела с возрастом, что соответствует нормальному темпу роста особей в исследуемых условиях. Значения коэффициентов упитанности по Фултону (2,4) и Кларку (2,01) свидетельствуют об удовлетворительном физиологическом состоянии рыб и благоприятных трофических условиях. Половой состав популяции близок к равновесному, что является важным условием поддержания воспроизводственного процесса.

Закономерный характер возрастной динамики линейных и весовых показателей (рисунок 1) указывает на стабильность условий обитания и отсутствие выраженных факторов, ограничивающих развитие особей.

Рисунок 1. Темпы линейного и весового роста сазана в предустьевом пространстве р. Кигаш, 2025 год

Возрастная структура популяции представлена особями в возрасте 3–7 лет при среднем возрасте 4,0 года. Основу популяции формируют 3–4-летние особи, доля которых составляет 75 %, что свидетельствует об активном пополнении промысловой части стада (таблица 2).

Таблица 2 – Размерно-массовые показатели по возрастным группам

Возраст	Длина, см	Масса, г	Доля, %
3	34–37 (35,9)	956–1188 (1062)	45,2
4	38–43 (40,6)	1197–2040 (1614)	29,8
5	43–46 (44,7)	2129–2450 (2274)	9,7
6	47–49 (48,4)	2451–2815 (2679)	8,1
7	50–54 (51,5)	2906–3717 (3298)	7,3

Примечание: в скобках приведены средние значения показателей.

Рост сазана характеризуется равномерным увеличением линейных и весовых показателей, что подтверждает стабильные условия существования популяции.

Анализ многолетней динамики возрастной структуры (таблица 3) выявил тенденцию к омоложению популяции, выражающуюся в увеличении доли младших возрастных групп при одновременном сокращении численности старших особей. Подобные изменения характерны для эксплуатируемых популяций и могут быть связаны с селективным изъятием более крупных и старших особей в процессе промысла.

Таблица 3 – Динамика возрастной структуры популяции

Возраст	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3	-	8,3	8,3	6,4	1,4	5,1	-	38,5	46,2	45,2
4	16,7	44,4	44,4	46,4	40,5	39,9	41,7	26,4	23,1	29,8
5	37,5	18,8	18,8	26,4	35,1	24,1	25,0	19,8	15,4	9,7
6	27,0	11,8	11,8	16,0	18,9	18,4	19,4	6,6	7,7	8,1
7	18,8	9,7	9,7	3,2	2,7	10,0	8,3	7,7	3,8	7,3

Уменьшение доли старших возрастных групп может приводить к снижению воспроизводственного потенциала популяции, поскольку данные особи вносят существенный вклад в формирование нерестового запаса. Вместе с тем наличие всех возрастных групп, включая половозрелые особи, свидетельствует о сохранении способности популяции к устойчивому функционированию в условиях антропогенной нагрузки.

Выводы

Популяция сазана (*Cyprinus carpio* L.) в предустьевом пространстве реки Кигаш в 2025 году характеризуется устойчивым состоянием и сохраняет значение как объект промыслового рыболовства региона.

Возрастная структура представлена особями 3–7 лет с доминированием 3–4-летних рыб, формирующих основу промысловой части популяции. Отмечена тенденция к увеличению доли младших возрастных групп при сокращении численности старших особей, что может быть связано с селективным изъятием более крупных экземпляров в процессе промысла.

Закономерное увеличение линейных и весовых показателей с возрастом, а также удовлетворительные значения коэффициентов упитанности свидетельствуют о благоприятных условиях обитания и достаточной кормовой базе.

Несмотря на снижение доли старших возрастных групп, наличие половозрелых особей обеспечивает сохранение воспроизводственного потенциала популяции. Полученные результаты могут быть использованы при мониторинге состояния популяции и разработке мер по рациональному использованию рыбных ресурсов региона.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Рыбы Казахстана. Изд-во «Наука», КазССР, Алма-Ата, 1988. Т.3, с. 234–235.
2. Правдин И.Ф. Руководство по изучению рыб. М.: Пищевая промышленность, 1966. С. 376.
3. Чугунова Н.И. Руководство по изучению возраста и роста рыб. М.: Изд-во АН СССР, 1952. С. 163.
4. Казанчеев Е.Н. Рыбы Каспийского моря (определитель). М.: Легкая и пищевая промышленность, 1981. С. 99.
5. Коблицкая А.Ф. Определитель молоди пресноводных рыб. М., 1981. С. III–113.
6. Т.Н. Камиева, А.М. Мухсанов, Т.А. Утеулиев. Морфологическая разнокачественность промысловой части популяции судака. Вестник АГУ им. Х. Досмухамедова, Атырау, 155–158 С.
7. Засосов А.В. Динамика численности промысловых рыб. М.: Пищевая промышленность, 1976. С. 312.
8. Приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан № 409 от 31.10.2025 г. «О Правилах подготовки биологического обоснования на пользование рыбными ресурсами и другими водными животными».